

Marcelo Pinheiro da Silva

Tradicionalmente buscamos colocar em nossos editoriais um panorama do momento que estamos vivendo no que se refere a Gestalt-Terapia brasileira. Neste número não faremos diferente. Esta publicação se dá em dezembro de 2020, estamos chegando ao fim de um ano marcado pela pandemia Covid-19, como já prevíamos no editorial de nosso número anterior, primeira edição deste ano. Em nossa primeira edição buscamos editar artigos e vídeos que ajudassem no processo de assimilação daquele novo contexto, por parte de psicólogos de uma forma geral e de Gestalt-Terapeutas de uma forma especial.

Neste momento em que publicamos o segundo número de nossa revista, ainda dentro de um contexto pandêmico, experimentamos uma nova realidade, as expectativas de saída da pandemia não estão presentes de uma forma otimista. Em 19 de dezembro de 2020 a esperança de superação da Covid-19 está associada à realização de campanhas de vacinação, porém, muitos especialistas trazem uma expectativa de que o processo de vacinação não se dará de uma forma simples e que talvez ainda demorem bastante para sair deste panorama.

Identificamos, que mais uma vez, as instâncias políticas vêm influenciando de forma nociva as aquisições de vacinas e na tomada de outras medidas necessárias, para que possamos superar esta pandemia no território brasileiro. Não é só no âmbito da Gestalt-Terapia que interesses políticos atuam de forma destrutiva. Dentro deste contexto a expectativa é que continuemos em isolamento social ainda por um longo período. Este cenário tem marcado as práticas de psicólogos de forma intensa.

Também observamos que a mobilização afetiva gerada pela pandemia vem se modificando ao longo das fases da mesma. Percebemos, neste momento, a população cansada dos cuidados necessários ao enfrentamento desta doença. Nos últimos meses tivemos um novo aumento no número de casos de contaminação e no número de mortos, mas não vimos nem por parte da população, muito menos por parte dos vários níveis de governo, medidas compatíveis com essas modificações.

Em contrapartida as mudanças performadas pela covid-19 vêm se aprofundando. No que se refere ao IGT, a estrutura do instituto tem se transformado de modo coerente com as alterações nos costumes e nos valores que identificamos ao nosso redor. Já temos cursos de especialização à distância que não voltarão a ser exclusivamente presenciais. Nossas palestras vêm ganhando um alcance cada vez maior. Temos experimentado a presença de pessoas de vários países acompanhando nossas transmissões.

Saúde tem relação com a possibilidade de viver transformação a partir do esbarrar nas pedras do caminho. A capacidade de se ajustar criativamente diante dos obstáculos. Neste momento estamos lidando com um grande obstáculo. Uma grande crise, como toda a crise é um momento de risco e também uma oportunidade de mudança. Percebo que estamos diante do início de um novo mundo e que a busca de ajustes para essa nova realidade se faz fundamental. Esperamos que mais este número da IGT na Rede ajude a inspirar nossos leitores para esse, necessário, processo de transformação. Desejo a você uma excelente experiência com essa nova edição de nossa revista.

Marcelo Pinheiro da Silva
Editor Chefe da revista virtual IGT na Rede

NOTAS

Psicólogo Marcelo Pinheiro CRP nº 05/16.499 Gestalt-terapeuta, Doutorando (HCTE - UFRJ), Mestre em Psicologia Social (UERJ), Especialista em Psicologia clínica pelo CRP, Especialista em Psicologia organizacional pelo CRP, Especialista em atendimento de casal e família na abordagem sistêmica (I.T.F.- RJ), Professor substituto de Psicologia da UERJ., Coordenador do curso Especialização em Psicologia Clínica - Gestalt-Terapia (Indivíduo, Grupo e Família), Editor chefe da Revista Virtual IGT na Rede, Coordenador do Centro de Documentação da Gestalt-Terapia Brasileira e Sócio-fundador do IGT e Presidente do XIV Congresso Internacional de Gestalt-Terapia Rio 2015.

Endereço para correspondência:

Marcelo Pinheiro da Silva

Endereço eletrônico: marcelo@igt.psc.br

Comissão Editorial

IGT - Instituto de Gestalt Terapia e Atendimento Familiar, Rua Haddock Lobo, 369/709 - Tijuca Rio de Janeiro - Brasil CEP 20260-141 Telefax (55) 21 2569-2650, Rio de Janeiro-RJ, Brasil

Endereço eletrônico: igtredede@igt.psc.br